

PROBLEMS OF APPLYING TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION

Ubaydullaeva Vasila

Trainee teacher of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Убайдуллаева Васи́ла

Преподаватель-стажер Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA TA'LIMNING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH MUAMMOLARI

Ubaydullaeva Vasila

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali stajyor o'qituvchisi.

abstract

This article discusses the problems of using educational technologies, in particular, collaborative learning technologies, and outlines opinions on this issue.

аннотация

В этой статье рассматриваются проблемы применения образовательных технологий, в частности, технологии обучения в сотрудничестве, излагаются мнения по данной проблеме.

annotatsiya

Quyidagi maqolada ta'lim texnologiyalarini, xususan hamkorlikda o'qitish texnologiyasi,

qo'llash muammolari ko'rib chiqilgan va shu yuzasidan fikr - mulohazalar bayon etilgan.

Keywords:

education, technology, collaborative learning, intelligence, attitude, creativity.

Ключевые слова:

образование, технология, обучение в сотрудничестве, интеллект, отношение, творчество.

Kalit so'zlar:

ta'lim, texnologiya, hamkorlikda o'qitish, intellekt, munosabat, ijod.

© 2023 *Ubaydullaeva Vasila.*

Kirish

Mamlakatimiz ta'lim tizimining hozirgi taraqqiyoti bosqichi, innovatsion pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining milliy va tarixiy, mafkuraviy shart-sharoitlariga javob berishi, ta'limning an'anaviy modellari umumiy o'rta ta'lim maktablarida, o'rta maxsus, kasb-hunar kollejlarda darslar tizimi, oliy ta'lim muassasalarida ma'ruza, seminar kabi ta'lim metodlari hukmron bo'lgan vaqtda shu davrga mos keluvchi texnologiyalarni qo'llash ijobiy natija berishi shubhasiz.

Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimi, chunonchi, AQSh, Angliya, Germaniya, Fransiya, Isroil, Janubiy Koreya, Singapur kabi mamlakatlarda keng qo'llanilib kelinayotgan "hamkorlikda o'qitish", "loyihalar metodi", "tabaqalashgan o'qitish", "o'qituvchi papkasi", "o'qitishga individual va tabaqali yondashish" kabi texnologiyalardan foydalanishni lozim deb hisoblaymiz⁷. Bularni o'z ish tajribasida qo'llashda ixtiyoriylik prinsipidan kelib chiqish bilan birga birdaniga sakrab o'tish ma'muriy majbur qilishdan saqlanish lozim. Bunda ma'muriy aralashish faqat ularni qo'llash uchun tashkiliy-pedagogik, moddiy baza yaratish, o'quv jarayoni va o'quv xonalarini jihozlash jihatidan bo'lishi mumkin. Ularning qaysi birini tanlashda pedagog o'z imkoniyatidan kelib chiqishi zarur.

Tahlil va natijalar

Rivojlangan mamlakatlarda keng qo'llanilayotgan hamkorlikda o'qitish, loyihalar metodi, tabaqalashgan o'qitish, o'quvchi papkasi kabi texnologiyalarni tanlashda yuqoridagi shart-sharoitlardan tashqari, mavjud ta'lim texnologiyalari: Dars, ekskursiyalar, uy ishlari, darsdan tashqari ishlar va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda hamda hozirgi ta'lim mazmunini inkor qilmagan holda, ishlab chiqilgan DTS, o'quvchilar bilimni nazorat qilish (reyting, test) shakllariga mos kelishi ham nazarda tutiladi.

Hozirgi o'qitishda har bir ta'lim oluvchining faqat o'zi bilimni o'zlashtirishdan manfaatdorligi asosida unda shakllanuvchi raqobat, dimog'dorlik, qo'pollik, manmanlik, avtoritar xislatlardan xalos bo'lishga zamin tayyorlaydi. Bu esa hozirgi ta'lim islohotining talablariga hamohang. Mazkur texnologiyalarning ta'limdagi asosiy mohiyati ta'lim oluvchi shaxs kamoloti, tanqidiy fikrlashi hamda o'ziga xos indivdualligiga asoslanishi. Shu bilan birga o'quvchilarning an'anaviy ta'limdagi faqat tayyor bilimlarni o'zlashtirish va ularni takrorlashga muqobil metod sifatida xizmat qilishi. Mazkur texnologiyalar metodik jihatdan "o'zbek modeli"ning bosqichma-bosqich rivojlanish nazariyasiga mos kelib, ta'limni tadrijiy tarzda mazmun-mohiyati bilan zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida ko'rish imkoniyatini beradi.

Darhaqiqat, ta'lim texnologiyalarini yaxlitlikda ta'lim jarayoniga qo'llash innovatsion pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Ular psixologik va pedagogik mohiyati bilan insonparvarlik tavsifiga ega bo'lgan shaxsga yo'naltirilgan texnologiya. Hamkorlikda o'qitish, loyihalar metodi, tabaqali o'qitish, "o'quvchi papkasi" mazmun-mohiyati jihatdan o'zaro bog'liq holda bir-birini taqozo qiladi va o'z navbatida yaxlit didaktik tizimni

⁷ Asadov Ye.M., Ergashov Sh.T. O'quvchilarni kasb hunarga yo'naltirishda qo'llaniladigan psixologik-pedagogik tashxis metodikalari. - Toshkent: "Fan", 2006. 37 b.

tashkil etadi. Bular ta'lim oluvchilarni xalollik, oshkoralik, boshqalarga g'amxo'rlik, saxovat, samimiylilik, o'zaro yordam ruhida tarbiyalaydi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarini qo'llashda quyidagilarga e'tibor berish lozim⁸:

- ta'lim oluvchi tajribasi, bilimning tabaqaliligi, texnologiya ta'limi o'quv faniga qiziqishi, bilim saviyasi;
- ta'lim oluvchining psixik xususiyati (xotira, idrok, tafakkur, o'z hissiyatini boshqara olish);
- fe'l-atvorining xususiyati va mijozining xususiyati.

Demak, o'quvchi shaxsining o'ziga xos belgilari e'tibordan soqit qilmasligi lozim.

O'qitishda ta'lim texnologiyalarini asosini kichik guruhlarda ta'lim berish tashkil qiladi. Uning g'oyasi XX asrning 20-yillarida amerikalik faylasuf va pedagog (pragmatizm falsafasining asoschisi) Djon Dyui tomonidan ishlab chiqilgan edi. Ammo uning texnologik asoslari, ya'ni kichik guruhlarda hamkorlikda o'qitish ta'limning amaliy tomoni shaxsni kelajak hayotga, ishlab chiqarishga tayyorlash, ya'ni inson uchun o'qitishning foydali tomoni XX asrning 70-80 yillarida jahonning Angliya, Kanada, Avstraliya, Germaniya, Niderlandiya, Yaponiya, Isroil kabi mamlakatlarida turlicha shakllari paydo bo'la boshladi. Uning nazariy-mafkuraviy asosi XX asrning 80-yillarida Amerikaning Djon Xopkins universiteti professori R. Slavik, Minnesota universiteti professorlari Rodjers Djonson va Devid Djokson, Kaliforniya universiteti olimlari guruhi D.J.Aronson boshchiligida hamda Isroilning Tel-Aviv universiteti olimlari guruhi Sholomo Sharon rahbarligida ishlab chiqildi.

Ta'lim texnologiyalarining mohiyatini tushunish uchun pedagogik amaliyotda uchraydigan bitta faktga murojaat qilaylik. Bu ham bo'lsa, o'quvchining ta'lim jarayonida o'quv materialini to'liq o'zlashtira olmasligi yoki amaliy ishlarda xato qilishi. "Xato" - o'quv materialini mazmun-mohiyatini noto'g'ri tushunish, noto'g'ri fikrlash, bilimning to'liqmasligi, diqqatini o'qishga qarata olmaslik tarzda bo'lishi. Buni tuzatish uchun qo'shimcha mashq qilish, qo'shimcha dars o'tish lozim bo'ladi. Bu xatolikni tahlil qilib, uni o'quvchi faoliyati bilan bog'liqlik yoki o'quvchilarning materialini o'zlashtirishlari uchun yetarli vaqt ajrata olmaganligi aniqlandi.

Pedagog bu tashxis asosida o'zining o'qitish texnologiyasiga ma'lum metodik o'zgarish kiritadi. Agar o'quvchilarga o'quv materialini o'zlashtirishga qo'shimcha vaqt ajratish lozim bo'lsa, ularning har bir guruhdagi hamkorlikdagi faoliyati orqali xatoni tuzatadi. Ammo o'qituvchi bir vaqtning o'zida barcha o'quvchiga yordam bera olmaydi. Shu bois bu mas'uliyatni guruh o'z zimmasiga oladi. chunki hamkorlik g'oyasiga,

⁸ Климов Уе.А. Как выбрать профессию. - М.: «Высшая школа», 1990. С.54-57.

asosan, o‘zlashtirishni baholash tarzida emas, balki butun guruh o‘quvchilariga birday baho qo‘yiladi, ya’ni ularning umumiy o‘zlashtirish darajasi muhim hisoblanadi.

O‘zlashtirishi bo‘sh o‘quvchilar kuchli o‘quvchilar yordamida o‘quv materialini yetarli darajada o‘zlashtirishga erishadi. Ta’lim natijasida ayrim o‘quvchi emas, balki butun guruh manfaatdor bo‘ladi. O‘quvchining o‘qishdagi muvaffaqiyati butun guruh faoliyati mazmuniga bog‘liqlik mas’uliyatini sezishi birlashishga, hamkorlikka undab, o‘quvchilarni umumiy maqsad yo‘lida birlashtiradi.

Ta’lim texnologiyalari faqat ta’limiy jihatdan ahamiyatli bo‘lmasdan, balki tarbiyaviy tomondan ham o‘quvchilarning intellektual va ahamiyatli kamolotiga kuchli ta’sir qiladi. Hamkorlikda o‘qitishning muhim jihati jamoaviy faoliyat ko‘rsatish bo‘lib, bunda o‘quvchilar o‘zaro hamkorligi bir-biriga bog‘liqlik hissiyotlari o‘zaro harakatlarini, faoliyatini muvofiqlashtirish munosabatlari shakllanadi. Hamkorlikda o‘qitish o‘quvchilarning ijtimoiylashuviga, o‘zaro muloqot ko‘nikma va malakalarini shakllanishi uchun muhim vosita hisoblanadi⁹.

O‘quvchilarga yoshligidan boshlab bir-biriga yordam hissiyotlarini rivojlantirib, darsda emas, balki yashash tarzida va butun hayoti davomida birovga yordamga kelish har qanday muammoni birgalikda hal qilishdan quvonish kabi shaxsiy sifatlarga aylanadi. Xo‘sh hamkorlikda o‘qitish texnologiyasining mohiyati yoki didaktik asoslari nimada? Bu usul o‘quvchilar harakatlarini ma’lum ketma-ketlik va izchillikda bajarishi bo‘lib, o‘qitishning u yoki bu metodlarini amalga oshirishni ta’minlaydi. Yoki metodlar majmuasi bo‘lib, ta’limga ma’lum yondashishni ta’minlaydigan didaktik tizim.

O‘quvchilarning o‘quv faoliyatini tashkil qilishning turli metod va vositalari o‘qitishda ta’lim texnologiyalari prinsiplarini amalga oshirishga xizmat qiladi. Shu majmualar o‘z navbatida o‘qitishning texnologik asosini tashkil etadi. Faqat shunday asosda ko‘rilgan didaktik tizim pedagogik jarayonda sinalgan metod va vositalar texnologiyasi sifatida xizmat qilishi mumkin. Didaktik tizimning asosini o‘qitish metodlari majmuasi tashkil etib, ular ma’lum nazariy asos, prinsiplarga va ta’lim konsepsiyasiga asoslanadi.

Tanlanadigan o‘qitishning metod va vositalari ta’lim texnologiyalari talablaridan kelib chiqishi lozim. Ta’lim texnologiyalari turli mamlakatlarda keng qo‘llanilib kelinmoqda degan edik. Bunda uning hamma joyda bir xil qolipda emas, balki turli xilda qo‘llab boyitish, turli variantlar shakllanishi e’tiborga molik. Masalan, Amerikadagi Djon Xopkins universitetida komanda tarzida o‘qitish keng qo‘llaniladi. Bunda asosiy e’tibor ta’limning guruhi maqsadiga qaratilib, guruh muvaffaqiyati uning har bir a’zosi mustaqil ishining natijasiga bog‘liq bo‘ladi.

⁹ Golish L.V., Fayzullaeva D.M. Ta’limda innovatsion texnologiyalar: Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish. – Toshkent: “Fan”, 2011, 17 b.

Guruhning har bir a'zosi boshqalar bilan doimiy o'zaro hamkorlikda o'rganiladigan mavzu (muammo) ustida ish olib boradi. Guruh har bir a'zoning vazifasi birgalikda muammoni hal qilib, birgalikda bilish asosida komandaning har bir a'zosi zarur bilimlarni egallab, kerakli ko'nikma va malakalar shakllanishiga erishiladi. Bunda butun komanda har bir o'quvchining nimaga erishganini bilishi muhim hisoblanadi. Butun guruh o'quv materialini uning har bir a'zosi egallashidan manfaatdor. Chunki butun komanda muvaffaqiyati har bir a'zosining qo'shgan ulushi va guruhning hamkorlikda o'z oldiga qo'ygan masalaning yechilishiga bog'liq.

O'quvchilar faoliyatini tashkil qilish texnologiyasi quyidagi uch asosiy prinsipga asoslanadi¹⁰:

1. "Taqdirlash" butun guruh ball tariqasida yoki taqdirlash sertifikat, maqto'v, maxsus mukofot sifatida birgalikdagi ishiga baho oladi. Buning uchun butun guruhga berilgan bitta topshiriq bajariladi.

2. Har bir o'quvchining shaxsiy mas'uliyati butun guruhning yutug'i va kamchiligini belgilaydi. Bu esa guruh a'zolarining har biri faoliyatini, shuningdek, boshqalar faoliyatini nazorat qilishi, o'quv materialini o'rtog'ining o'zlashtirishi va tushunishiga yordamlashishiga zamin hozirlaydi. Guruh a'zolarining o'z bilimlarini turlicha baholash va nazorat qilishga tayyor turishlarini ta'minlaydi.

3. Guruhlar har bir o'quvchining o'zlashtirishdagi teng imkoniyatlari o'z komandasiga olib keladigan ochkolari avvalgi natijalarini yaxshilash asosida amalga oshiriladi. O'zlashtirish natijalarini avvalgilari bilan taqqoslash aynan shu guruh o'quvchilari erishgan natijalarini baholash imkoniyatini beradi.

Ta'limni bunday tashkil qilishda asosiy narsa butun komanda taqdirlash va har birining shaxsiy mas'uliyati hissini shakllantirishdan iborat. Bunda o'quvchilarning birgalikda ishlashi uchun ko'rsatma berish muhim bo'lmasdan, balki har bir o'rtog'ining bilim egallashida manfaatdorlikni shakllantirish asosiy hisoblanadi. Shu bilan birga o'quvchilarning hozirgi egallagan bilimlarini avvalgi bilimlari natijalari bilan taqqoslash, ularni taqdirlashga nisbatan ancha ta'sirchan hisoblanadi. Bu esa shaxsiy natijalarni yanada chuqurlashtirishga olib keladi.

Guruhlarda ma'lum topshiriqning zaruriy tayanch tomonlarini fahmlash beriladi. Bunda topshiriqni ayrim qismlarga bo'lib, har bir o'quvchi o'z qismini o'rganishi yoki aylanma tariqasida har bir o'quvchi undan keyingi qismni bajarishi tarzida bo'lishi mumkin. Topshiriqni bajarishni kuchli yoki bo'shroq o'zlashtiruvchi o'quvchi boshlashi, ammo har bir topshiriqni bajarishi, oshkora, ovoz chiqarib tushuntirishi va butun guruh nazorat qilishi lozim.

¹⁰ Сорокина И.О. Сущность и содержание профессиональной креативности в структуре аутопсихологической компетентности государственных служащих - Москва: "Высшая школа", 1990. С.83.

Agar topshiriq guruh uchun bir xil bo'lsa, butun guruh topshiriqni bajarib bo'lgach, o'qituvchi darsni turli guruhlarning ishini umumiy holda muhokama qilsa bo'ladi. Agar topshiriq turlicha bo'lsa, har bir guruh alohida yakunlashi mumkin.

O'quv materialini o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilganiga o'qituvchi ishonch hosil qilgach, ularning tushunganligi va o'zlashtirishni aniqlash uchun test sinovi o'tkazadi. Bunda o'qituvchi o'quvchilarga individual yondashib, ularning bilim darajasini hisobga olgan holda, topshiriqni ta'minlaydi. Har bir o'quvchi olgan baholari umumlashtirilib, guruhning umumiy bahosi e'lon qilinadi.

Bunda kuchli o'quvchilar bo'sh o'quvchilar bilan musobaqa qilmay, balki har bir o'quvchi o'zi bilan musobaqa qilib, o'z vazifasini bajarib, guruhga ochkolarni ko'paytirishga intiladi. Ta'limni bunday tashkil qilish turli aniq va tabiiy fanlarni ta'lim muassasalarida o'rgatishga qo'llash mumkin.

O'qitishda ta'lim texnologiyalarining yana bir ko'rinishi komanda - o'yin faoliyat. Bunda ham avvalgidek, o'qituvchi yangi mavzuni tushuntiradi va o'quvchilar o'quv materialini guruh o'zlashtirishiga guruhli yo'naltiradi. Ammo o'zlashtirish natijalarini baholashda komandalar o'rtasida haftalik musobaqa turnirlarini tashkil etadilar. Buning uchun uch nafar o'quvchidan iborat "turnir stollari" tashkil qilinib, unda bir-biriga teng o'zlashtiruvchi o'quvchilar musobaqani tashkil etadi. Bunday o'qitish matematika, tabiiy fanlarda ko'proq ijobiy natija beradi.

Topshiriqlar tabaqalashtirilib, murakkablik darajasiga qarab beriladi. Har bir stol g'olibi o'z komandasiga bir xil miqdorda ballar keltiradi. Bunda bo'sh o'zlashtiruvchilar ham o'z tenglari bilan musobaqalashib, komandasiga ochko keltiradi. Turnirda eng ko'p ball to'plagan komanda g'olib deb e'lon qilinadi va taqdirlanadi. Bunda o'quvchilar avval o'zlashtirgan bilimlarning natijasiga ko'ra, individual topshiriq olib, o'z ish sur'ati asosida uni bajaradi.

O'qitishda ta'lim texnologiyalarining yuqorida ko'rib chiqilgan shakllari uchun umumiylik - maqsad va vazifalarning yaqinligi, o'quvchilarning ta'lim olishda teng imkoniyatlari individual mas'uliyat hisoblanadi. Shu bilan birga guruhda raqobat emas, hamkorlik, guruh a'zolarining umumiy maqsad va muvaffaqiyatdan manfaatdorligi o'zaro belgilovchi omil hisoblanadi. Teng imkoniyatlar o'quvchilarning takomillashuviga zamin hozirlashini anglatmoq va olg'a intilmoq muhim hisoblanadi.

Ta'lim jarayonida o'qituvchining o'rnini o'quvchilarni mustaqil bilim olishga yordam berishi bilan belgilanadi. U o'quvchilarga tayyor bilimlarni o'rgatishdan tashqari, ularni mustaqil, ijodiy fikrlashga o'rgatish, o'z shaxsi va bilimiga tanqidiy qarash, axborotlarni tahlil qilish, ulardan keraklisini ajrata olish, xulosalar chiqarish, o'z fikrlarini asoslashga o'rgatishning muhimligida o'z o'rnini anglaydi.

O'rganiladigan muammo ustida mustaqil ishlash odatiy hol va faoliyatning asosiy yo'nalishi bo'lib qolishi hamkorlikda o'qitishning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Ta'lim texnologiyalarining muhim tomoni shundaki, ularning hozirgi ta'limdagi ijobiy tomonlarni saqlagan holda qo'llash imkoniyatining borligidir. Bundan tashqari bu texnologiyalar falsafiy, psixologik, pedagogik mohiyatga ko'ra gumanistik xarakterga ega. Bularning gumanistik xarakteri faqat nazariy va mafkuraviy jihatdan milliy istiqloq mafkurasi talablariga mos kelishi bilan irga amaliy jihatdan ma'naviyati yuksak, barkamol insonni shakllantirishga yo'nalganligidir¹¹.

Ta'limi texnologiyalarini yaxlitlikda ta'lim jarayoniga qo'llash asta-sekin an'anaviy modellardan voz kechib, innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalariga o'tish imkoniyatini yaratadi. Ular psixologik va pedagogik mohiyati bilan gumanistik xarakterga ega bo'lgan shaxsga yo'nalgan texnologiya: hamkorlikda o'qitish, loyihalar metodi, differensial o'qitish, "o'quvchi papkasi" o'z mazmuni va mohiyati jihatidan o'zaro bog'liq va bir-birini taqozo qiladi va yaxlit didaktik tizimni tashkil etadi. Bular ta'lim oluvchilarni halollik, oshkoralik, boshqalarga g'amxo'rlik, saxovat, samimiylik, o'zaro yordam ruhida tarbiyalaydi.

Xulosa

Ta'limi texnologiyalarining yuqorida ko'rib chiqilgan shakllari, maqsad va vazifalarining yaqinligi, o'quvchilarning ta'lim olishda teng imkoniyatlari va individual mas'uliyati hisoblandi. Shu bilan birga guruhda raqobot emas, hamkorlik, guruh a'zolarini umumiy maqsad, muvaffaqiyatda manfaatdorligi, o'zaro yordam belgilovchi hisoblanadi.

Tavsiyalar

O'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashda quyidagilarga e'tibor berish lozim:

- ta'lim oluvchi tajribasi, bilimning guruhligi, fanga qiziqish, bilim saviyasi;
- ta'lim oluvchining psixik xususiyati (xotira, idrok, taakkur, o'z hissiyotini boshqara olish);
- xarakter va mijozning xususiyati. Bir so'z bilan aytganda o'quvchi shaxsining o'ziga xos belgilarini e'tibordan soqit qilmaslik lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Асадов Ғе.М., Эргашов Ш.Т. Ўқувчиларни касб хунарга йўналтиришда қўлланиладиган психологик-педагогик ташхис методикалари. - Тошкент: "Фан", 2006. 37 б.
2. Климов Е.А. Как выбрать профессию. – Москва: "Высшая школа", 1990. С.54-57

¹¹ Sayidaxmedov N. Yangi pedagogik texnologiya mohiyati va zamonaviy loyihasi. – Toshkent: Ta'lim markazi, 1999, 27 b.

3. Голиш Л.В., Файзуллаева Д.М. Таълимда инновatsiон технологиялар: Педагогик технологияларни лойиҳалаштириш. – Тошкент: “Фан”, 2011, 17 б.
4. Сайидахмедов Н. Янги педагогик технология моҳияти ва замонавий лойиҳаси. – Тошкент: Таълим маркази, 1999, 27 б.
5. Мухтаров Б. Ozbekiston respublikasida aholi daromadlarini oshish dinamikasi //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 579-581.
6. Botir M., Nodirbek X. QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘INING AHOLI DAROMADLARIGA TA‘SIRI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 253-257.
7. Botir M. RAQAMLI IQTISODIYOTGA O‘TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 257-260.
8. Mukhtorov B., Ermatov M. METHODS OF EFFECTIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT //International Journal Of Management And Economics Fundamental. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 76-80.
9. Мухтаров Б., Хайруллаев Н. Преимущества и недостатки оффшорных зон //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
10. Цой М. П., Эшонкулов Т., Касимова Д. П. Реформы в сфере образования Республики Узбекистан //Гуманитарные науки в XXI веке. – 2014. – №. 18. – С. 210-213.
11. Муртазин Э. Р., Сиддиков М. Ю., Цой М. П. Стратегия развития экономики Узбекистана-региональные особенности //Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и социально-экономическая политика региона. – 2018. – С. 85-87.
12. Цой М. П., Худояров Р. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 37-40.
13. ЦОЙ М. РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ВОПРОСАХ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ И СОЗДАНИЯ ДОСТОЙНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ–МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
14. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
15. Shahzod M. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
16. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – Т. 21. – №. 1.
17. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.
18. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.

19. To'ychiyeva N. The main characteristics of innovation management in the higher education system //International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 103-105.
20. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.
21. Xudoyorov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 175-186.
22. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
23. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
24. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.
25. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
26. Azimov Y. THE METHOD OF DEVELOPING CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON THE COMPETENCE APPROACH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 80-91.
27. Yusufjon A. FIZIKA DARSIDA O'QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 368-370.
28. Yusufjon A., Shahzoda U. DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN STUDENTS IN PHYSICS CLASS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 271-275.
29. Азимов Ю. ЎҚУВЧИЛАРДА КРЕАТИВ ФИКРЛАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ: Азимов Юсуфжон, ЎЗМУ Жиззах филиали катта ўқитувчиси //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 7. – С. 302-306.
30. Yusufjon A. DEVELOP CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 5-8.
31. Рашидов У., Рашидов А. Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
32. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. RESURSLAR YETISHMAYDIGAN HUDUDNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 290-298.

33. Abror R., Hasanboy K., Husanboy K. GLOBAL IQTISODIY MUAMMOLAR, RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISHNING AFZALLIKLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 169-175.
34. Abror R., Shahobiddin K. INNOVATIVE MARKETING AND ITS DEVELOPMENT //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 193-196.
35. Rashidov A., Leonodovna M. N., Azlarkhan A. The importance of financial accounting in business decision-making //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 21. – С. 1-4.
36. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 1-4.
37. Bo'ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 60-62.
38. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sevinch K. PRODUCTION CAPACITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND WAYS TO INCREASE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 238-241.
39. Xolmuradovich X. B. et al. THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS SYSTEM IN UZBEKISTAN, THE GUARANTEE OF THE HEALTHY AND WELL-ROUNDED YOUTH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 266-269.
40. Akramovich N. A. et al. IMPACT OF HIDDEN ECONOMY ON SOCIETY IN UZBEKISTAN, WAYS TO REDUCE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 142-147.
41. Xolmuradovich X. B. et al. GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 258-265.
42. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
43. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 589-592.
44. Туйчиева Н. Elektron Ta 'lim Tizimining Afzalliklari Va Kamchiliklari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-41.
45. Норбеков Х. Методики анализа и оценка взаимный преимуществ предприятия //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
46. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.
47. Norbekov X. Формирование конкурентных преимуществ АО «Тандер» //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
48. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – С. 63-69.

49. Sarvar G., Sirojiddin S. Pulatova Mashhura Xushnudbek qizi.(2022). Factors affecting labor relations and its wage //Journal of academic research and Trends in Educational Sciences. – T. 1. – №. 12. – C. 125-129.
50. Akramovich N. A., Sarvar G., Yassim H. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 95-99.
51. G'aybullayev S. The place of the digital economy today //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 116-126.
52. G'aybullayev Sarvar O. et al. O 'zbekistonda iste'mol savatchasi hozirgi holatini va uni shakillantirish yo 'nalishlari //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 119-125.
53. Baxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 130-136.
54. Xaydarov, B., & Saitov, S. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 634–635. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
55. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – C. 63-69.
56. Xolmuradovich X. B. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O'RNI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 128-131.
57. Sirojiddin S., Azizbek A. TRANSITION TO THE MARKET ECONOMY AND ITS CHARACTERISTICS IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 255-258.
58. O'G'Li N. D. R., Qizi T. D. Z. MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA UNGA OID YANGI YONDASHUVLAR //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 1-4.
59. Najmiddinov D. R., Shodlikov D. E. THE EFFECT OF THE SECRET ECONOMY IN A DAILY LIFE OF THE SOCIETY //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1A. – C. 56-59.
60. Dilshod N. XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA KORXONALARDA TUSHUMLAR AUDITINI TASHKIL QILISH BOSQICHLARI VA DASTAKLARINI TAKOMILLASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 105-110.
61. Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 32-36.
62. Нажмиддинов Д., Абдурахимов М. Yashirin iqtisodiyotning jamiyatga ta'siri //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 193-196.
63. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 250-257.

64. Sarvar G. et al. FACTORS AFFECTING LABOR RELATIONS AND ITS WAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 125-129.
65. Sirojiddin S. et al. SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 115-119.
66. Сайтов С., Хонкелов Я. Raqamli iqtisodiyotning bugungi kundagi o‘rni //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 301-304.
67. Sirojiddin S. et al. PRICE AND ITS ROLE IN ENSURING THE STABILITY OF PRODUCTS AND RAW MATERIALS IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 357-365.
68. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
69. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
70. Rustamovich N. A. O ‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRAUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNOVATSION USULDA FOYDALANISH //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.
71. Наркузиёв А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
72. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
73. Narkuziyev A. R. ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRAUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO ‘LLASH (O ‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. TSTU Conference 2. – С. 390-400.
74. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
75. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Oct. 29, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
76. Kamolov, D. R. O. G. L. (2022). O'zbekistonda demokratiya va axloqning zamonaviy muammolari va yechimlari. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 348-352.
77. Kamolov, Dostonbek Rustam O‘G‘Li. "O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI." *Academic research in educational sciences* 3.NUU Conference 2 (2022): 348-352.